

Referencias:

1. Pedroza Estrada, A. Y., Charris Balcazar, M. M., & Criales Sierra, A. E. (2021). Vacíos normativos frente a evolución de las técnicas de reproducción asistida en Colombia. En Investigación Estudiantil Universitaria: Semilleros de Investigación en Colombia (pp. 130–151). Universidad Popular del Cesar – UPC.
<https://drive.google.com/file/d/1gT-8zoS8R2VYLrGh9PMtr5Z1fJdPRFob/view>
2. Corte Constitucional de Colombia. (2009). Sentencia T-968 de 2009.
3. Constitución Política de Colombia (1991), artículo 44.
4. Convención sobre los Derechos del Niño (1989), adoptada por la Asamblea General de la ONU.
5. Bobbio, N. (1991). Teoría general del Derecho. Editorial Temis.